

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

*Маллаев Махтумкули Арашович
К.п.н. (PhD), ст. преподаватель, ЖИДУ
mallaev.1961@mail.ru
makhtumkulimallaev@gmail.com*

Аннотация: Статья посвящается использованию технологий искусственного интеллекта на занятиях иностранного языка в высших учебных заведениях в качестве одного из инновационных методов обучения. В ней делается общий анализ преимуществ и недостатков технологий ИИ в образовательном процессе, даются выводы по успешной организации процесса обучения иностранным языкам и рекомендации по использованию ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, персонализированное обучение, личностные данные, глобальное сетевое взаимодействие, уровни способностей и возможностей обучаемых, интерактивных и иммерсивных методов.

Abstract: The article is devoted to the use of artificial intelligence technologies in foreign language classes in higher education as one of the innovative teaching methods. It provides a general analysis of the advantages and disadvantages of AI technologies in the educational process, provides conclusions on the successful organization of the foreign language teaching process and recommendations for the use of AI.

Key words: artificial intelligence, personalized learning, personal data, global networking, levels of learners' abilities and capabilities, interactive and immersive methods.

В Узбекистане процесс внедрения в образовательный процесс технологий искусственного интеллекта (ИИ) имеет тенденцию медленного, но

постепенного развития. Об этом свидетельствует тот факт, что Узбекистан занял 70-е место среди 188 стран мира в Индексе готовности правительства к искусственному интеллекту за 2024 год (Government AI Readiness Index 2024), который был опубликован Oxford Insights. Если по данным Forbes Advisor, в мире 60% педагогов уже используют технологии ИИ для улучшения своих методов преподавания, пожалуй Узбекистан также не является в этом исключением. По нашим данным, (проведен опрос среди групп студентов 2 и 3 курсов, изучающих немецкий как второй иностранный в Университете мировой экономики и дипломатии), в настоящее время более 80% студентов ЖИДУ используют ИИ для создания презентаций, написания сочинений, перевода текстов и предложений, изучения языка, а также решения других учебных задач. Это говорит о том, что ИИ уже активно используется в сфере изучения иностранных языков и начал кардинально преобразовывать учебные занятия в вузах предлагая совершенно новые возможности для персонализированного, эффективного, инклюзивного и доступного обучения.

Конечно, ИИ не заменит всю образовательную систему и тем более преподавателя, он может только обогатить процесс образования и помочь обучающим и обучаемым в их повседневной деятельности. Естественно, за счет использования ИИ на уроке преподаватель может экономить дополнительное время на выполнение других важных задач, например на индивидуальную поддержку обучаемых, социальное взаимодействие с ними, работу над собой и др. В этом контексте, т.е. когда речь идет об использовании технологий ИИ в образовательных учреждениях всех типов без исключения, мы полагаем, что применение их на уроке является как один из способов или методов повышения эффективности определенного этапа занятия и процессов самостоятельного обучения.

ИИ, как и любая другая новая технология имеют свои преимущества и недостатки.

В различных исследованиях в этой области указываются на следующие **преимущества искусственного интеллекта в обучении:**

1. Одним из важнейших преимуществ ИИ является то, что он способствует **персонализированному обучению** предоставляя преподавателю анализ уровня знаний, пробелы в них, способностей, сильные и слабые стороны, личностных характеристик каждого учащегося. Это позволяет создавать программы обучения, адаптированным индивидуальным стилям и темпам обучения. Платформы обучения на базе ИИ автоматически адаптируются к индивидуальным потребностям учащихся, предлагают учебный материал, соответствующий уровню знаний и способностям учащихся.

Известно, что персонализированное обучение является одной из самых сложных задач для преподавателя, так как каждый учится по-своему: одним легко удается освоить новый материал, другим требуется больше времени и дополнительные объяснения. Данная система обучения предусматривает последовательное и более глубокое изучение одной темы, прежде чем переходить к более сложной теме. В настоящее время существует множество технологий ИИ, направленные на персонализированное адаптивное обучение, так например:

- адаптивные обучающие платформы, такие как **Knewton** или **Squirrel AI learning**, анализируют успеваемость, предпочтения и поведение при обучении и динамически адаптируют задачи и учебный материал. При этом эти платформы предлагают различные стили обучения, к примеру: различные методы обучения, от простых обсуждений до интерактивного моделирования, видео- и аудиоматериалов, вплоть до создания виртуальной учебной среды (например, практические задания в виртуальных лабораториях);

- приложения для изучения языков, такие как **Duolingo**, используют ИИ для регулировки уровней сложности учебного материала и предоставления учащимся персонализированных языковых упражнений. Особенно в обучении иностранных языков ИИ может использоваться для иллюстрации сложных грамматических конструкций, текстов, фонетических явлений;

-хорошим примером является **ChatGPT** в аудитории и самостоятельной работе: он может помочь учителям и ученикам в планировании уроков, анализируя тексты, создавая учебные материалы или проверяя домашние задания. Все большим спросом пользуются также программы, которые автоматически обнаруживают грамматические ошибки в сочинениях. На базе таких ИИ-репетиторов, как ChatGPT и **NIX Tutor**, можно обеспечить персональную поддержку каждому студенту круглосуточно.

- инновационным примером является инструмент искусственного интеллекта **Word Detective** от компании KI Schulgenie. Этот инструмент помогает учителям эффективно анализировать тексты и выявлять конкретные языковые закономерности, предоставляет обратную связь и еще более точно адаптировать преподавание к потребностям своих классов.

2. Другим главным преимуществом технологий ИИ является **обеспечение анализа личностных данных** каждого обучаемого, что позволяет оказывать раннюю поддержку и целевую обратную связь между участниками процесса обучения. ИИ на основе анализа больших объемов данных способен делать выводы о характере, способностях, успеваемости, поведении и других чертах личности. Существуют различные платформы обеспечения обратной связи в режиме реального времени, например **DreamBox** или **Smart Sparrow**, немедленно показывают учащимся, какие ошибки они допустили и почему, распознают поведение при обучении. Такие системы, как **Lexplore**, используют технологии отслеживания движений глаз для раннего выявления проблем с чтением.

3. Еще одним преимуществом технологий ИИ является **автоматизация задач** - инструменты ИИ могут помочь учителям снизить нагрузку за счет автоматизации таких задач, как тестирование и система обратной связи. Многие трудоемкие задачи обучения можно автоматизировать с помощью ИИ, в том числе:

- проверка тестов и домашних заданий — ИИ может мгновенно оценивать вопросы с несколькими вариантами ответов и даже анализировать сочинения;

- создание индивидуальных планов обучения. Такие системы, как **Century Tech**, выявляют слабые стороны и разрабатывают целевые пути обучения;

- планирование уроков и поиск материалов — ИИ предлагает подходящие материалы на основе учебных программ и современных тенденций;

- распознавание речи для людей с нарушениями зрения — программы чтения и голосовой помощи с поддержкой искусственного интеллекта, такие как **Seeing AI** от компании Microsoft, облегчают доступ к учебному контенту;

- автоматические субтитры для людей с нарушениями слуха — ИИ может преобразовывать устную речь в текст в режиме реального времени;

- индивидуально адаптированные учебные материалы — ИИ может подготовить контент на более простом языке или предложить альтернативные методы обучения.

Такие технологии делают образование доступным для всех, независимо от физических или когнитивных ограничений.

4. Дальнейшим преимуществом технологий ИИ является возможность эффективной и **упрощенной организации дистанционного обучения и использования интерактивных и иммерсивных методов обучения**, которые могут повысить интерес и мотивацию учащихся к более глубокому изучению темы. Например, виртуальная учебная среда (дополненная реальностью (*VR/AR*)) может поместить учащихся в определенный временной период или сценарий для улучшения обучения и содействия пониманию. Приложения ИИ, такие как виртуальные уроки или чат-боты, делают обучение более интерактивным. Сложный контент можно наглядно объяснить с помощью изображений и видео. Интерактивные методы ИИ могут повысить

вовлеченность учащихся посредством игрового обучения и виртуальных симуляций.

5. Посредством технологий ИИ можно более эффективно **наладить глобальное сетевое взаимодействие** со студентами из разных стран мира используя автоматических одновременный перевод одного языка на другой.

Суммируя все вышеперечисленные преимущества технологий ИИ, можно констатировать, что ИИ должным образом способствует повышению эффективности процесса обучения.

Недостатки искусственного интеллекта в обучении:

- внедрение платформ и инструментов обучения на основе ИИ часто требует значительных инвестиций, что может стать препятствием для образовательной организации с ограниченными финансовыми возможностями.

- потенциальная зависимость от технологий: если учащиеся слишком сильно полагаются на методы обучения на основе ИИ, они могут пренебречь своими собственными способностями. Например, у них могут возникнуть трудности с освоением таких базовых навыков, как чтение, письмо и математика. Чтобы добиться успеха в современном обществе, учащимся важно овладеть **как цифровыми, так и аналоговыми навыками.**

- потенциальное влияние на работу преподавателей: если полностью автоматизировать такие задачи, как тестирование и системы обратной связи, может привести к тому, что роль обучающегося в классе станет менее важной.

- вопросы защиты данных: необходимо учитывать вопросы защиты данных при использовании ИИ. Часто эти технологии требуют сбора и хранения данных о студентах. Поэтому важно обеспечить надежное хранение и защиту этих данных, чтобы гарантировать конфиденциальность учащихся.

- отсутствие эмоционального интеллекта: ИИ не может заменить реальные разговоры или межличностное взаимодействие. Человеческое взаимодействие остается незаменимым, особенно в социальных вопросах. Чрезмерное использование ИИ может снизить личное взаимодействие между

учениками и учителями, тем самым нанося ущерб социальному развитию, также может привести к рискам дегуманизации образования, поскольку эмоциональные и социальные компоненты обучения могут быть отодвинуты на второй план подходами, основанными на данных.

- недостаточная подготовка преподавателей: многие из них еще недостаточно подготовлены к работе с ИИ.

- ложь и дезинформация. ИИ может содержать ложную информацию, которую использует для получения результатов, но не идентифицирует ее как таковую. Существует риск того, что учащиеся воспримут информацию, полученную с помощью инструментов ИИ, как истинную и не подвергнут ее сомнению.

По данным опроса, проведенного компанией Vodafone Foundation, 57% респондентов считают использование ИИ в школах опасным. В то же время значительная часть хочет, чтобы искусственный интеллект стал частью учебной программы.

Как было отмечено в начале, применение ИИ в обучении относится к методам повышения эффективности занятий по иностранным языкам. Следующие технологии ИИ могут быть, по нашему мнению, использованы в успешном обучении иностранным языкам:

1. В задачах на распознавание и синтез речи можно использовать приложения **«Duolingo»**, **«Rosetta Stone»**, **«Elsa Speak»**.

- **Распознавание речи (Speech-to-Text):** помогает студентам практиковать произношение и восприятие на слух.

- **Синтез речи (Text-to-Speech):** позволяет слышать правильное произношение слов и фраз.

2. В задачах на ведение диалогов, составление вопросов, корректировку ошибок, составление текстов с определенным лексическим набором, грамматических и лексических упражнений и др., а также для общения с носителями языка можно использовать приложения **интеллектуальных репетиторов и чат-ботов (ChatGPT, HIX Tutor, Tandem / HelloTalk)**.

3. Для анализа успехов и ошибок, составления индивидуальных заданий с учетом сильных и слабых сторон студента более подходящими являются приложения адаптивного обучения («Lingvist», «Memrise», «Busuu», «Dashboards» в языковых платформах с рекомендациями). ИИ собирает данные об успеваемости, анализирует поведение пользователя и предлагает стратегии обучения.

4. Для проверки и улучшения грамматики и стиля письменной речи полезными считаются приложения «Grammarly», «Quillbot», «LanguageTool».

5. Для генерации учебных материалов полезными являются YandexGPT, LingQ, ChatGPT, Language Reactor (расширение для браузера, Yabla German, Deutsche Welle – Learn German - создание флеш-карт на основе текстов, генерация диалогов и задач. ИИ может автоматически создавать упражнения, карточки, тесты или адаптированные тексты и видеокурсы на основе интересов студента. Предложить аутентичные видеокурсы с субтитрами, упражнениями и дикторами-носителями. Могут быть использованы для автоматического создания словарей и упражнений из YouTube, Netflix, TED Talks и т.д. (например, можно попросить ИИ: «Потренируй со мной времена в немецком, делай мне тесты и объясняй ошибки»). Можно взять интервью на немецком и превратить его в обучающий материал).

6. Для перевода и работы с контекстом часто используют (DeepL, Google Translate, GPT-переводы с объяснением грамматики). Машинный перевод стал точнее с использованием нейросетей. ИИ также может объяснить, почему выбран тот или иной перевод.

7. Для игровизации (геймификация, от англ. «gamification») обучения лучше подходят игровые режимы в Duolingo, Kahoot с ИИ-алгоритмами. ИИ помогает создавать "умные" игры, которые адаптируются к уровню ученика, добавляют челленджи, и мотивируют учиться. ИИ подбирает, какие

слова и грамматические конструкции нужно повторить, на основе вероятности забывания (*spaced repetition + AI*).

Таким образом, применение технологий ИИ в обучении иностранным языкам представляет собой перспективное направление, способное трансформировать традиционные подходы к обучению и как метод повышения эффективности занятий. В будущем ожидается ещё более тесная интеграция технологий ИИ в процесс обучения иностранным языкам. В дальнейшем актуальным представляется изучение методологических и этических аспектов применения ИИ, а также разработка комплексных педагогических стратегий, учитывающих возможности и ограничения данных технологий в образовании в целом. Следовательно тема ИИ будет продолжать играть все более важную роль в образовании в будущем.

В завершении попытаемся составить примерный план использования ИИ на 20-30 минут. План может состоять из 3 частей:

1. 5-7 минут — Разминка и короткая беседа с ИИ (ChatGPT, Speak и др.):

Цель: Потренировать разговорную речь на немецком и получать обратную связь.

Задача: Ведите короткий диалог с ИИ (например, заказывайте кофе, обсуждайте погоду или ваш день). После того как закончите общение, попросите ИИ исправить ошибки и объяснить, почему были допущены ошибки или надо было сказать по-другому.

Например: «Здравствуй, я хочу спросить на немецком дорогу в городской центр. Можешь поправить меня, если я сделаю ошибку?» или «Расскажи мне о погоде сегодня».

2. 10 минут — просмотр учебное или же не сложное видео с субтитрами приложения **Language Reactor** или **LingQ, Yabla, DW-Lern German** и др.).

Цель: Развитие слухового и зрительного восприятия учебного материала, расширение словарного запаса.

Задача: Посмотрите короткое видео на немецком (3-5 минут). Это может быть интервью, новости, фрагмент из сериала, документальный фильм или видеоурок.

Внимательно слушайте и делайте заметки, пишите ключевые слова, новые слова или выражения.

В случае недопонимания, ставьте видео на паузу, повторяйте фразы вслух, чтобы тренировать произношение.

3. 5-10 минут — повторение фраз и тренировка произношения

Цель: Укрепить уверенность в произношении и закрепить новые слова/выражения.

Задача: Используйте приложения **Speak** или **Elsa Speak**, чтобы повторять фразы из видео.

- попробуйте повторить слова, которые Вам показались сложными.
- тренируйте произношение слов, которые звучат особенно трудно.
- попросите ИИ дать комментарий по Вашем произношениям.

Например: Возьми сложные фразы из видео, например: «Ich finde es anständig, dass..., Wie geht's dir heute?, Als Konsequenz ergibt sich daraus, dass...» и произнеси их несколько раз, чтобы добиться правильного акцента и интонации.

Рекомендации на неделю:

От 1 до 3 дней: Сосредоточьтесь на базовых фразах, повседневных выражениях и бытовой лексике.

Пример: как спросить дорогу, как поздороваться, попросить счет в ресторане и т.д.

4-6 дни: Углубляйтесь в тематику, которая Вам интересна (путешествия, еда, культура и т.д.).

Пример: смотрите видео о немецкой культуре, еде или отдыхе в Германии.

В 7 день: Подытожьте неделю — повторите все, что вы выучили, и попробуйте поговорить без остановок о том, что вам нравится.

Дополнительные советы:

- **смотрите сериалы с субтитрами**, сначала с переводом, потом только с немецкими;
- **говорите вслух** после актёров, как в теновом повторении (shadowing);
- **делайте резюме** видео или эпизода на немецком, пусть ИИ проверит твой текст или перескажет лучше;
- **играйте в сценки с ИИ** — он может быть кассиром, полицейским, гидом и т.д.;
- **выполняйте задания по повторению**. Приложения типа **Anki** или **Memrise** помогут закрепить лексику и фразы, которые ты встретил в видео.
- **проводите каждую неделю обзор**. Возьми тему, которую ты изучал всю неделю (например, «путеводитель по Берлину») и расскажи о ней на немецком.
- **будьте активным слушателем**. Слушай немецкую речь по дороге на работу, во время тренировок, за ужином. Даже если это фоновое прослушивание — мозг привыкнет к интонации и звучанию.

Мотивация и прогресс

Через неделю Вы начнёте замечать, что стали легче воспринимать речь на слух, увереннее отвечать на простые вопросы и понимать, о чём говорят в видео. Главное — не спешите, и даже если Вы не понимаете каждое слово, не переживайте! Вы на правильном пути.

Литературы:

1. <https://www.kischulgenie.com/blog/ki-unterrichtsplanung> (17-02-2025)
2. <https://www.kischulgenie.com/blog/schul-tools> (04-04-2025)
3. <https://www.kischulgenie.com/blog/ki-fuer-lehrer> (13.02.2025)
4. <https://analytics-agentur.ch/2023/05/kuenstliche-intelligenz-im-unterricht-vor-und-nachteile/>
5. <https://binaintelligence.com/de/vorteile-und-nachteile-der-ai-in-der-bildung/> (19.09.2024)

6. https://bildungssprache.net/kuenstliche-intelligenz-bildung-pro-kontra/#google_vignette (09.12.2024)
7. <https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/blog/chancen-und-risiken-von-ki-im-klassenzimmer/>
- 8 <https://www.uzdaily.uz/ru/> (25.04.2025r)
9. Alice Gruber Künstliche Intelligenz im Kontext Fremdsprachenlernen und -lehren: Herausforderungen und Möglichkeiten
(https://www.researchgate.net/publication/372254737_Kunstliche_Intelligenz_im_Kontext_Fremdsprachenlernen_und_-lehren_Herausforderungen_und_Moeglichkeiten#fullTextFileContent)
10. Dr. Moritz Dittmeyer. Die Korrektur von Texten beim Sprachenlernen bleibt Handarbeit(<https://www.goethe.de/prj/dlp/de/magazin-sprache/zuk/24347140.html>)
11. Dr. Moritz Dittmeyer. Wie verändert sich die Rolle der Unterrichtenden durch die künstliche Intelligenz ? (<https://www.goethe.de/prj/dlp/de/magazin-sprache/zuk/24515785.html>)
12. Andreas Grünewald (Prof.Dr.). Wie gestalten wir die Zukunft des Fremdsprachenunterrichts angesichts der Künstlicher Intelligenz?
(<https://lernen.digital/fragen-an-die-zukunft-der-bildung/wie-gestalten-wir-die-zukunft-des-fremdsprachenunterrichts-angesichts-von-kuenstlicher-intelligenz/>)
13. Лавриненко И.Ю. Использование чат-ботов GPT в процессе обучения английскому языку в неязыковом вузе: теоретический аспект. *Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий*. 2023; стр.22-23.
14. Қодиров У. Д., Қаршиев Ж. М., Таълим жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ўзига хос жиҳатлари. Журнал. Замонавий таълим/современное образование 2021, 4 (101)(<https://itm.uz/wpcontent/uploads/2022/07/1.%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf>)

15. Лутфиллаев М.Х., Лутфиллаев У.М, Хасанов Ш.М., Ўқув фаолиятида сунъий интеллектнинг мақсади, вазифалари ва истиқболлари (https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0057/57_i_20241115_152528_2.16.pdf)